

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Quinta edición

Jesús González Pérez

La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el Ordenamiento jurídico español ha dado lugar a tal número de reclamaciones, que, aparte del aumento de la carga de trabajo ya considerable que soportan nuestros Tribunales, ha determinado condenas de pago tan cuantiosas que ha llegado a considerarse insostenible el mantenimiento del régimen jurídico vigente por un importante sector de la doctrina, cada días más extenso.

Esta obra es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el más fácil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestión que en cada caso se nos plantea.

Desde la edición anterior, son muchas las sentencias dictadas desde entonces, unas reiterando doctrina ya consolidada, y algunas innovadoras. Se ha procurado recoger todas las publicadas hasta el momento de cerrar la edición, las últimas al corregir las pruebas, más o menos resumidas y a veces literalmente las de mayor trascendencia. No solo las sentencias innovadoras, sino aquellas que reiteran doctrina consolidada, al permitir confirmar la continuidad, eliminando buena parte de las anteriores, no características, que no tenía sentido mantener en el texto.

Como en ediciones anteriores, cierran la obra unos completos índices sistemáticos de las disposiciones legales, de sentencias -del TC, y de la Sala de lo civil, de lo penal y de lo contencioso-administrativo-, así como de autores citados, para terminar con el índice alfabético, notablemente aumentado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Colección: Estudios y Comentarios
Legislación. Civitas
Encuadernación: Tapa Dura/Cartón
ISBN: 978-84-470-3274-7
C. M.: 80003819
Páginas: 748
Octubre de 2009
PVP s/IVA: 120,19 euros
PVP c/IVA: 125,00 euros

Información y pedidos:
902 444 144
clientes@aranzadi.es

C. M.: 503809004

Revista española de Derecho Administrativo

ESTUDIOS

MARÍA JESÚS GALLARDO CASTILLO

Las Ordenanzas municipales y su deficiente cobertura tras el Pacto Local

ALBERTO PALOMAR OLMEDA

La desvinculación de lo pactado en el Estatuto Básico del Empleado Público

JESÚS LÓPEZ-MEDEL BASCONES

El derecho a la información medioambiental

IGNACIO FLORES PRADA

Determinación y función de la cuantía en el proceso contencioso-administrativo

MIGUEL ÁNGEL RECUERDA GIRELA

Los símbolos municipales como signos jurídicos: de la tradición a la innovación

JURISPRUDENCIA

ALEJANDRO CORRAL SASTRE

Sobre la responsabilidad patrimonial del Tribunal Constitucional. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de julio de 2008 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª)

BIBLIOGRAFÍA

ore-Diciembre 2009

IVITAS

SOBRE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Comentario a la Sentencia de la Audiencia Nacional de 8 de julio de
2008 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª)

RESUMEN: Se estudia en este trabajo una sentencia dictada por la Audiencia Nacional (AN), donde se analizan las posibles vías que tienen los justiciables para exigir una indemnización como consecuencia de los daños que les haya podido ocasionar el mal funcionamiento (fundamentalmente retrasos) del Tribunal Constitucional (TC). No existe cauce normativo previsto en nuestro Ordenamiento jurídico para realizar tales reclamaciones, por lo que el ponente de la sentencia, cumpliendo su deber de fallar en todos los asuntos de los que conozca, señala al recurrente la vía que, según su interpretación del Ordenamiento, es la más adecuada para encauzar su pretensión. Por otro lado, se ha querido poner de manifiesto que, pese a que la sentencia analizada parte de la premisa de que existe base constitucional para exigir la responsabilidad patrimonial al Estado por los daños ocasionados a los particulares por el TC (artículo 9.3 de la Constitución), y por tanto existe un correlativo derecho de los perjudicados a una indemnización; un relevante sector doctrinal estima, por su parte, que cuando se habla por la Constitución de *responsabilidad de los poderes públicos* no se puede afirmar, categóricamente, que se trate de responsabilidad patrimonial y por consiguiente que haya de existir siempre un derecho de los particulares afectados a una indemnización, sobre todo si no se ha concretado dicha posibilidad en una norma jurídica.

PALABRAS CLAVE: Dilaciones indebidas. Plazo razonable. Recurso de amparo. Responsabilidad de los Poderes Públicos. Responsabilidad patrimonial. Tribunal Constitucional. Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

SUMARIO

- I. INTRODUCCIÓN
 - II. LOS HECHOS
 - III. LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO
 - IV. CONCLUSIONES
-

I. INTRODUCCIÓN

En esta interesante sentencia dictada por la Audiencia Nacional, siendo ponente el Sr. Diego Córdoba Castroverde, se analiza la responsabilidad patrimonial del Estado por daños ocasionados a los particulares, imputables al Tribunal Constitucional. Esta materia ha sido poco estudiada en nuestro país pese a las numerosas ocasiones en que los retrasos del TC ocasionan importantes perjuicios a los justiciables que demandan, nada más y nada menos, que un amparo frente a una posible violación de alguno de los derechos fundamentales susceptibles de protección por el TC (Artículo 53.2 CE).

La problemática que plantea esta cuestión, que queda reflejada en la propia sentencia que ahora comentamos, tiene que ver con la especial naturaleza del TC y su consideración, no como un órgano jurisdiccional ordinario, sino como un órgano constitucional que no está integrado en el Poder Judicial. Esta circunstancia no es baladí pues implica que, ante posibles daños ocasionados a los particulares por el mal funcionamiento del Tribunal, no se pueda utilizar, para reclamar la debida reparación, la vía prevista en los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985, de 1 de julio, a partir de ahora LOPJ) para los supuestos de error judicial o funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sino otra diferente que ni siquiera se halla prevista en nuestro Ordenamiento jurídico. De ahí que la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN) haga alarde de un conocimiento exhaustivo y profundo, no ya sólo del Derecho administrativo sino, y lo que es más importante, del Derecho Constitucional y en general de todo el Derecho público, haciendo gala del cumplimiento del famoso aforismo *iura novit curia*, interpretando e integrando nuestro ordenamiento jurídico para no dejar al recurrente, una vez más, en indefensión.

II. LOS HECHOS

Con respecto a los antecedentes de hecho, y como a continuación se verá, se trata de un flagrante caso de dilación indebida e injustificada por parte del Tribunal Constitucional que ocasiona unos importantes daños al recurrente.

El largo recorrido comienza el 8 de junio del 1995 cuando, el ahora recurrente ante la Audiencia Nacional, fue condenado por la Audiencia Provincial de Albacete a una pena de prisión de cuatro años, dos meses y un día

casación ante la Sala II del Tribunal Supremo, pero se decreta su inadmisión por Auto de 8 de mayo de 1996.

En ejercicio de sus derechos constitucionalmente reconocidos, interpone recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en fecha de 12 de junio de 1996, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución), momento en el cual comienza un verdadero periplo de más de doce años de duración.

En el recurso de amparo solicitaba el recurrente al Tribunal Constitucional, una suspensión de la pena de prisión, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LO 2/1979, de 3 de octubre, a partir de ahora me referiré a ella como LOTC). La misma solicitud reitera el recurrente días después ante la Audiencia Provincial de Albacete, siendo desestimada la suspensión hasta que no se pronunciase sobre la misma el Tribunal Constitucional.

Por medio de providencia dictada en septiembre de ese año 1996, el Tribunal Constitucional tuvo por interpuesto el recurso de amparo y, antes de pronunciarse sobre su admisibilidad y la posible suspensión de la pena, requiere, por primera vez, a la Audiencia Provincial de Albacete para que le remita testimonio de los autos seguidos ante el Juzgado correspondiente y ante la propia Audiencia Provincial. Este requerimiento de las actuaciones se vuelve a repetir por el Tribunal Constitucional hasta en cinco ocasiones antes de dictar sentencia, siendo la última en marzo del año 2002. Según se desprende de los hechos, la falta de remisión de los Autos no es imputable a la Audiencia Provincial de Albacete que, según queda acreditado, cumplió debidamente los requerimientos que en tal sentido le dirigió el Tribunal Constitucional.

La admisión a trámite del recurso se produce por providencia de 24 de julio de 2001, es decir, 5 años después de la interposición del recurso, y el Tribunal Constitucional, una vez formada pieza separada de suspensión, decide mediante Auto de 17 de septiembre de 2001, suspender la ejecución de la pena privativa de libertad y de las penas accesorias impuestas al recurrente por la sentencia de 8 de junio de 1995. El problema, como es fácilmente comprensible y así lo manifiesta el propio Tribunal, es que no es posible llevar a efecto la mencionada suspensión de la pena puesto que, a esa fecha, el recurrente en amparo ya había cumplido íntegramente las penas, incluidas las accesorias, hacía 2 años.

Finalmente dicta sentencia el Tribunal Constitucional en fecha 7 de abril de 2003, estimando el recurso de amparo por vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

Es ante esta situación cuando el ahora recurrente ante la Audiencia Nacional decide interponer una solicitud de indemnización ante el Ministerio de Justicia por funcionamiento anormal (dilaciones indebidas) del Tribunal

quiere seguir la vía prevista en nuestro Ordenamiento para reclamar por los daños ocasionados por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia que se encuentra recogida en los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LO 6/1985, de 1 de julio, en adelante LOPJ).

El Secretario de Estado de Justicia, órgano competente por delegación del Ministro para decidir la cuestión en vía administrativa, desestima la reclamación interpuesta por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia basándose en dos informes solicitados al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo de Estado respectivamente. El CGPJ sólo informa sobre el posible funcionamiento anormal de la Audiencia Provincial de Albacete alegando que sus competencias sólo alcanzan a ese tribunal, sin embargo, el Consejo de Estado sí emite un informe más exhaustivo sobre la cuestión donde se concluye que, al ser el Tribunal Constitucional un órgano de naturaleza constitucional y no estar integrado en el Poder Judicial, no queda comprendido en el concepto de Administración de Justicia a los efectos de lo previsto en los artículos 121 de la Constitución y 292 y siguientes de la LOPJ (Fundamento Jurídico Primero, punto 11º). Frente a esa desestimación se interpone recurso de reposición que deniega nuevamente la indemnización con los ya mencionados argumentos, a saber, no hay funcionamiento anormal imputable a la Audiencia Provincial de Albacete, sin embargo, sí que puede haber funcionamiento anormal del Tribunal Constitucional, pero al ser éste un órgano que no pertenece al Poder Judicial, no se puede seguir la vía prevista en los artículos 292 y siguientes de la LOPJ.

Al agotar el recurrente la vía administrativa acude para ejercitar su pretensión al orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, siendo en este caso competente la Audiencia Nacional, quien dicta la sentencia que ahora estamos comentando en relación con las resoluciones provenientes del Ministerio de Justicia.

III. LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO

La cuestión más importante que plantea esta sentencia es la de dilucidar, de alguna manera, la posibilidad de exigir la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños ocasionados a los particulares por el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Aunque dicha cuestión parece clara a la luz del artículo 9.3 de la Constitución donde se recoge el principio general de responsabilidad de los poderes públicos y, por tanto, también del Tribunal Constitucional, no lo es tanto si tenemos en cuenta que no está previsto en nuestro ordenamiento ningún procedimiento para exigir dicha responsabilidad. Esta cuestión no carece de importancia si tenemos en cuenta que, como ha dicho GARCÍA DE ENTERRÍA¹, no se puede decir que cuando el artículo 9.3 de la Constitución habla de la responsabilidad de los

poderes públicos se refiera, necesariamente, a la responsabilidad patrimonial, con lo que no estaría tan claro si hay base constitucional para exigir la responsabilidad patrimonial al Tribunal Constitucional, y ello con más motivo si la su propia Ley Orgánica guarda silencio al respecto. No obstante lo anterior, el ponente de la sentencia tiene muy claro que sí que se puede exigir responsabilidad patrimonial al Tribunal Constitucional por los daños ocasionados en el ejercicio de sus funciones ya que como se dice en el Fundamento de Derecho 5º, párrafo 3º: «Ningún poder del Estado está exento de responder por los daños y perjuicios antijurídicos que puede causar en el ejercicio de sus funciones con el correlativo derecho de los particulares a ser indemnizado por ellos, en los términos que la propia Constitución garantiza y con las únicas excepciones que en ella se contemplan (por ej.: art. 64.2 CE) o las previstas expresamente en las leyes que la desarrollan». La respuesta no sería tan categórica a la vista de lo que, como antes hemos visto, establece GARCÍA DE ENTERRÍA, es decir, sí que puede exigírsele responsabilidad al TC, lo que no está tan claro es que ésta haya de ser de tipo patrimonial a cargo del Estado y por ende exista un correlativo derecho del perjudicado a cobrar una indemnización.

En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que el Tribunal Constitucional, en este caso concreto, lleva a cabo una omisión que produce unos importantes perjuicios al perjudicado que permanece en prisión durante todo el tiempo que dura la condena, pese a que, en uso legítimo de sus derechos, había solicitado al Tribunal reiteradamente la suspensión de la ejecución. Es importante señalar que si esa actuación (o mejor omisión) la hubiese cometido un juez o tribunal de los integrados en el Poder Judicial, se darían todos los requisitos para declarar la responsabilidad del Estado-Juez por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia debido a dilaciones indebidas en el procedimiento. Sin embargo, como el daño es imputable al TC, la solución no es tan fácil; y ello porque pese a que este ejerce funciones de naturaleza jurisdiccional en sus actuaciones, se trata de un órgano constitucional no integrado en el Poder Judicial, y para mantener la independencia del mismo, proclamada en el artículo 1.1 de la LOTC, sólo se ve sometido a la Constitución y a su propia Ley Orgánica, donde nada se dice de la responsabilidad patrimonial del TC. De tal forma que, por una laguna legal, se perjudica a los particulares que al ejercer sus derechos ante el TC sufren dilaciones indebidas y no obtienen un pronunciamiento en un plazo razonable, sufriendo la vulneración del artículo 24.2 de la Constitución precisamente del órgano encargado de velar por el cumplimiento de ese derecho por los órganos jurisdiccionales.

Ante esta situación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, invocando jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se aplica el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo precisamente al derecho a obtener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable, incluso en los procedimientos seguidos ante Tribunales Constitucionales (por ejemplo, Caso Soto Sánchez c. España de

ciudadanos se verían frustradas por la inexistencia de un cauce legal adecuado para entablar la reclamación y conseguir una adecuada indemnización (Fundamento de Derecho 6º, párrafo 7º), de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.3 de la Constitución. Como vemos se vuelve a identificar aquí responsabilidad de los Poderes Públicos con responsabilidad patrimonial e indemnización.

Una vez llegados a este punto, y partiendo de la premisa de que la responsabilidad del artículo 9.3 de la Constitución es responsabilidad patrimonial y genera derecho a indemnización, la Audiencia Nacional ha identificado el problema sobre el que van a plantear distintas soluciones: ante la inexistencia de un procedimiento específico para exigir la responsabilidad del TC por daños ocasionados en el ejercicio de sus funciones, ¿Qué vía sería más adecuada para reclamar y satisfacer los derechos de los ciudadanos perjudicados?

La primera solución que se plantea en el F. 8º es la de residenciar este tipo de reclamaciones ante el TC. Esta parece una solución adecuada si tenemos en cuenta que, como establece la LOTC, el TC es un órgano independiente y sólo sometido a lo establecido en la Constitución y en su Ley Orgánica, de tal forma que, en aras de esa independencia, sería el mismo órgano quien decidiese sobre su propia responsabilidad. Esta solución plantea dos problemas importantes: el primero es que la LOTC no prevé ningún procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial al TC, y por tanto habría que modificar la Ley Orgánica, algo que puede llegar a ser muy complicado si tenemos en cuenta las mayorías requeridas; en segundo lugar, y en mi opinión no menos importante, está el hecho de que es el propio TC el que tiene que decidir sobre su responsabilidad con la apariencia de imparcialidad que ello conlleva, aunque sólo resuelva en vía administrativa siendo posteriormente revisable ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.

La segunda solución que hipotéticamente se analiza por la AN en el F. 9º, es la posibilidad de acudir a instancias internacionales como, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (a partir de ahora TEDH). La respuesta a este planteamiento, como no puede ser de otra forma a la vista del propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, no puede ser más que negativa. Las razones de la improcedencia radican, fundamentalmente, en la propia configuración del TEDH como una instancia subsidiaria a la que sólo se puede acudir una vez agotadas todas las vías previstas en el ordenamiento interno (artículo 35.1 del CEDH). En este caso, y como posteriormente veremos, la vía interna aun no se ha agotado puesto que la sentencia que estamos analizando remite la cuestión al Consejo de Ministros por considerarle el órgano competente para decidir sobre la responsabilidad del TC en estos casos, aunque no haya ninguna previsión legal al respecto, y posteriormente cabría recurrir aun dicha resolución ante la propia jurisdicción contenciosa-administrativa, por lo que el camino para llegar al TEDH por una posible vulneración del artículo 6.1 del CEDH (derecho a

La última opción que analiza la AN en el F. 10º frente a la ausencia de normas al respecto, es la de llevar a cabo una labor de interpretación e integración del Ordenamiento jurídico tal y como prevé el CC en sus artículos 3 y 4. Así, fijándose en la soluciones dadas es supuestos similares por otros órganos jurisdiccionales, como por ejemplo el TS cuando determinó que el órgano competente para conocer de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos del legislador, a falta de una regulación expresa de la materia, fuese el Consejo de Ministros por ser «una cuestión que afecta al Estado como organización jurídico política de la Nación» (STS, Sala 3ª, Sección 2ª de 8 de enero de 1998), la AN da una solución similar al determinar también como órgano competente al Consejo de Ministros para resolver estas cuestiones en vía administrativa, pues es el órgano que, en general, tiene encargada la competencia de decidir sobre la responsabilidad patrimonial del Estado.

IV. CONCLUSIONES

1.—Antes de analizar la posible responsabilidad del Estado por los daños ocasionados por el TC, es preciso preguntarse el por qué de esta situación que permite tales retrasos y dilaciones y por ende, vulnera los derechos de los ciudadanos. Es sobradamente conocido el gran atasco de recursos de amparo que tiene nuestro TC, que retrasa, así mismo, la resolución del resto de los procesos constitucionales. Probablemente, y así lo ha determinado la doctrina constitucionalista más destacada, se deba a una errónea configuración del recurso de amparo que permite que se le considere como un recurso que ha de darse en todas las circunstancias y casos, cuando es precisamente lo contrario, es decir, un recurso subsidiario establecido para determinados casos previstos por la Ley cuando la relevancia constitucional del supuesto así lo justifique [la última modificación de la LOTC, la que lleva a cabo la LO 6/2007, de 24 de mayo, ha ido en este sentido al introducir como criterio que justifique una decisión sobre el fondo *la especial trascendencia constitucional del recurso*, en el artículo 50.1.b), para descargar, en la medida de lo posible, de trabajo al TC]. Es de justicia poner de manifiesto que esta situación había sido tempranamente intuida por el profesor MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., que predijo acertadamente, en el propio debate constituyente, en el Senado, que el amparo constitucional podía complicar gravemente las tareas del TC², como así ha sido. Ese gran acumulo de recursos es el que impide que el TC resuelva los amparos en un plazo razonable, ocasionando graves daños a los ciudadanos y haciendo que se llegue a plantear la posible responsabilidad del TC.

² FERNÁNDEZ FARRERES, G., *El recurso de amparo constitucional: una propuesta de reforma*, Documento de trabajo 58/2004, www.fundacionalternativas.org, pg. 14.

MARTÍN-RETORTILLO, L., ha recogido su intervención, tomada del «Diario de Sesiones del Senado», de 30 de agosto de 1978, en el capítulo XV, «Contra el recurso de amparo»,

2.—Entrando ya con el análisis de la responsabilidad del TC, aunque la posibilidad parece clara a la luz del artículo 9.3 de la CE, ya que el TC es un poder público, pueden surgir dudas, como ya hemos apuntado antes, si tenemos en cuenta que dicha responsabilidad a la que se refiere el citado artículo no ha de ser necesariamente una responsabilidad patrimonial que genere un derecho de indemnización a los perjudicados. Así lo puso de manifiesto GARCÍA DE ENTERRÍA con ocasión de un estudio sobre la responsabilidad patrimonial del Estado-legislador³, donde dice: «todos han aceptado que el artículo 9.3 al referirse a la responsabilidad de los poderes públicos está aludiendo a una responsabilidad patrimonial. La discrepancia, como se ha visto, está sólo en determinar si ese principio abstracto es o no suficiente por sí solo para justificar ya condenas patrimoniales al Estado legislador, sin necesidad de ningún complemento normativo o, por el contrario, la eficacia del principio requeriría un desarrollo legislativo más determinado y específico».

3.—Partiendo de la base de que el artículo 9.3 se refiere a la responsabilidad patrimonial y que por tanto genera un derecho de indemnización en el particular perjudicado, sería adecuado estudiar, tal y como hace la sentencia, las posibles vías o procedimientos para encauzar convenientemente la reclamación. A estos efectos, no parece muy descabellado pensar que el procedimiento adecuado para exigir al Estado la correspondiente indemnización, debería ser la prevista para los mismos supuestos cuando se dan ante los tribunales ordinarios, es decir, los ya mencionados artículos 292 y siguientes de la LOPJ. A favor de ello nos encontramos con que es un procedimiento adecuado que ya es conocido por los operadores jurídicos y que ha demostrado su utilidad; por otra parte, los órganos encargados de resolver tienen suficiente experiencia y conocimientos técnicos en situaciones que son realmente muy similares, pues, por muy diferente que sea la naturaleza de los órganos en cuestión (tribunales ordinarios y TC) en ambos casos se está, en definitiva, enjuiciando una función jurisdiccional. En contra, sin embargo, hallamos un argumento difícilmente rebatible y al que acabo de referirme, es decir, estamos ante órganos que tienen una naturaleza jurídica muy diferente, y es que no es lo mismo un tribunal ordinario que lleva a cabo su función jurisdiccional cometiendo dilaciones indebidas, puesto que se trata de un órgano que pertenece al Poder Judicial pero no identificable por sí mismo con este poder del Estado, que el TC que aunque también lleva a cabo funciones de tipo jurisdiccional, es, en sí mismo, un órgano constitucional e independiente. No se puede por tanto identificar ambos supuestos como, en mi opinión, muy bien se ha hecho en la sentencia.

4.—Lo que la sentencia hace en su fallo para resolver el supuesto, respetando totalmente su competencia, es anular las resoluciones administrativas provenientes del Ministerio de Justicia (la de primera instancia y la que resuelve el recurso de reposición) puesto que no se consideran por la AN acordes

con el ordenamiento jurídico ya que, en vulneración del artículo 89.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, no se resuelven las cuestiones planteadas por el recurrente en relación a la responsabilidad del TC. Por otro lado y como el mismo tribunal menciona, en cumplimiento de su facultad de integración del ordenamiento jurídico, remite la reclamación planteada al Consejo de Ministros al considerarle competente para resolver la cuestión de fondo planteada. La solución a la que llega la AN, no obstante, es una solución que debería ser considerada provisional ya que lo adecuado sería que el legislador, a la vista de la situación ya mencionada en el punto 1º, tomase las medidas adecuadas para agilizar la resolución de los amparos, por un lado, y por otro, se configurase un procedimiento adecuado para resolver sobre la responsabilidad del TC.

5.-También me parece importante hacer referencia a como se asume normalmente por la jurisprudencia española la interpretación sobre los derechos fundamentales que se lleva a cabo por el TEDH. El CEDH, que es el instrumento que aplica el TEDH, entró a formar parte de nuestro Ordenamiento mediante su publicación en el BOE de 10 de octubre de 1979, y por tanto forma parte del Derecho aplicable en España. Pero además, a la vista de lo establecido en el artículo 10.2 de la CE, los derechos fundamentales contenidos en la CE, incluido el que ahora nos afecta referido al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), se han de interpretar de conformidad con lo que establezca el TEDH a la hora de aplicar el CEDH. En definitiva lo que se quiere decir es que, lo que se haya de entender por dilaciones indebidas en un proceso que se sigue en España, está indisolublemente unido a lo que el TEDH interpreta como el derecho a que el proceso se resuelva en un plazo razonable.

BIBLIOGRAFÍA